

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Исраилова Арайлым Дилишодхужа кизи

*Магистрант 2-курса по направлениям Инклюзивное образование
Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами.*

Аннотация: В статье рассматривается функциональный подход в реабилитации детей с детским церебральным параличом как направление, ориентированное на формирование у ребёнка навыков, необходимых для повседневной жизни. Показано, что в отличие от традиционного подхода он направлен не на изолированную коррекцию движений, а на развитие способности использовать их в реальных жизненных ситуациях.

Раскрываются теоретические основы подхода в работах Л. С. Выготского и А. Р. Лурии, а также приводятся современные международные системы оценки функциональных возможностей (GMFCS, GMFM, PEDI). Подчёркивается значение функционального подхода для повышения самостоятельности и социальной адаптации детей с ДЦП.

Ключевые слова: функциональный подход; реабилитация; научная категория; детский церебральный паралич; двигательные нарушения; функциональная активность; повседневная деятельность; нейропсихология; GMFCS; GMFM; PEDI; социальная адаптация.

Abstract: The article examines the functional approach in the rehabilitation of children with cerebral palsy as a direction aimed at developing skills necessary for daily life. It is shown that, unlike the traditional approach, it is aimed not at isolated correction of movements, but at developing the ability to use them in real life situations. The theoretical foundations of the approach in the works of L. S. Vygotsky and A. R. Luria are disclosed, along with modern international systems for evaluating functional capabilities (GMFCS, GMFM, PEDI). The importance of a functional approach for increasing the independence and social adaptation of children with cerebral palsy is emphasized.

Keywords: *functional approach; rehabilitation; scientific category; cerebral palsy in children; motor disorders; functional activity; daily activities; neuropsychology; GMFCS; GMFM; Social adaptation.*

Детский церебральный паралич (ДЦП) является одной из наиболее распространённых причин стойких двигательных нарушений у детей, приводящих к ограничению их жизнедеятельности и социальной адаптации. В связи с этим особую значимость приобретает поиск эффективных подходов к реабилитации, направленных не только на коррекцию двигательных дефектов, но и на повышение уровня самостоятельности ребёнка в повседневной жизни.

Одним из современных направлений является функциональный подход, который рассматривает двигательную активность ребёнка в тесной связи с его практическими жизненными потребностями. В отличие от традиционных методик, ориентированных преимущественно на развитие отдельных движений и мышечных групп, функциональный подход направлен на формирование целостных действий, необходимых для самообслуживания, передвижения и взаимодействия с окружающей средой.

Актуальность темы определяется необходимостью повышения эффективности реабилитационных мероприятий при ДЦП и расширения возможностей социальной адаптации детей за счёт внедрения функционально ориентированных методов восстановления.

Целью данной работы является рассмотрение функционального подхода в реабилитации детей с детским церебральным параличом как научной и практической категории, а также анализ его основных принципов и инструментов оценки функциональных возможностей.

Функциональный подход в реабилитации детей с детским церебральным параличом рассматривается как направление, ориентированное на развитие у ребёнка практических умений, необходимых для повседневной жизни. В отличие от традиционного подхода, сосредоточенного преимущественно на коррекции отдельных двигательных нарушений, функциональный подход акцентирует внимание на формировании способности ребёнка использовать движения для решения жизненных задач: передвижения, само-

обслуживания, манипуляции с предметами и взаимодействия с окружающей средой.

Научные основы функционального подхода опираются на представления о взаимосвязи движения и психического развития, изложенные в трудах Лев Выготский. Согласно его позиции, развитие ребёнка происходит через активную деятельность, где движение является важнейшим средством познания и освоения окружающего мира.

Нейропсихологические положения Александр Лурия дополняют это понимание, указывая на то, что любое действие ребёнка включает программирование, регуляцию и контроль. При ДЦП страдает не только выполнение движения, но и его целенаправленность, что требует организации реабилитации через функционально значимые действия.

В реабилитационной практике функциональный подход получил развитие в зарубежных системах оценки и планирования помощи детям с ДЦП. Так, классификация уровня грубой моторной функции Robert Palisano, Peter Rosenbaum (GMFCS) основывается не на описании двигательного дефекта, а на оценке того, как ребёнок функционирует в повседневной жизни. Методика оценки грубой моторики GMFM, разработанная под руководством Dianne Russell, также направлена на выявление возможностей ребёнка выполнять функциональные двигательные действия: сидение, ползание, стояние, ходьбу.

Оценка функциональной активности ребёнка в повседневной жизни представлена в шкале PEDI, разработанной Stephen Haley, где анализируются навыки самообслуживания, мобильности и социальной функции.

Функциональный подход в реабилитации детей с ДЦП предполагает изменение самой логики построения занятий: от изолированной тренировки отдельных мышечных групп и движений к формированию целостных действий, имеющих практическое значение для ребёнка. В центре внимания оказывается не «движение ради движения», а способность ребёнка использовать свои моторные возможности для решения повседневных задач – сесть, встать, дотянуться до предмета, удержать его, переместиться в пространстве.

Данный подход тесно связан с представлениями о роли активности в развитии ребёнка, сформулированными в культурно-исторической теории Лев Выготский. Через включение в деятельность ребёнок осваивает новые

способы взаимодействия с окружающим миром, что особенно важно при наличии двигательных ограничений.

С нейропсихологической точки зрения, описанной Александром Лурия, формирование функциональных действий способствует развитию механизмов программирования и контроля деятельности. Ребёнок учится планировать последовательность действий, удерживать цель и корректировать свои движения в процессе выполнения.

Практическая реализация функционального подхода в мировой реабилитации опирается на модели, где ключевым критерием эффективности является улучшение активности и участия ребёнка в повседневной жизни. Именно поэтому системы GMFCS и GMFM, разработанные Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Dianne Russell, ориентированы на оценку того, что ребёнок может делать в реальных условиях, а не только в условиях тестирования.

Шкала PEDI, созданная Stephen Haley, дополняет данную систему, позволяя оценить уровень самостоятельности ребёнка в самообслуживании, мобильности и социальном взаимодействии.

Содержательно функциональный подход опирается на принцип целенаправленности действий: каждое упражнение включается в структуру жизненно значимой задачи. Ребёнок осваивает движение не изолированно, а в контексте конкретной активности – пересест со стула на коврик, дотянуться до игрушки, удержать ложку, пройти к столу. Такая организация работы повышает осмысленность действий и мотивацию ребёнка к их выполнению.

С позиций культурно-исторической психологии Лев Выготский деятельность выступает ведущим условием развития, поэтому включение ребёнка с ДЦП в функционально значимые действия способствует не только моторному, но и познавательному развитию. Лев Выготский утверждал, что деятельность выступает ведущим условием развития, поэтому включение ребёнка с ДЦП в активное взаимодействие с окружающим миром (игра, обучение, труд) – это ключевой механизм его социальной адаптации и компенсации нарушенных функций.

Нейропсихологическая интерпретация Александром Лурия подчёркивает, что в процессе выполнения целостных действий формируются межфункциональные связи между двигательными, сенсорными и регуляторными зонами мозга. Это обеспечивает более устойчивое закрепление навыков по сравне-

нию с изолированной тренировкой движений. Нейропсихологическая концепция Александра Романовича Лурии – это фундаментальное направление в психологии, которое изучает мозговые механизмы высших психических функций (ВПФ) – памяти, речи, мышления, восприятия. Лурия создал метод синдромного анализа, который позволяет определить, какая именно зона мозга поражена, исследуя нарушения в работе психики.

Функциональный подход также предполагает вариативность условий выполнения действий. Ребёнок учится применять освоенные навыки в разных ситуациях: в помещении, на улице, за столом, на полу, с различными предметами. Это способствует переносу навыков в реальную жизнь и формированию самостоятельности.

В зарубежной практике реабилитации детей с ДЦП данный принцип реализуется через систему целеполагания, основанную на функциональных целях, что отражено в подходах разработчиков GMFCS, GMFM и PEDI – Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Dianne Russell, Stephen Haley.

Функциональный подход в реабилитации детей с детским церебральным параличом является современным и научно обоснованным направлением, которое смещает акцент с изолированной коррекции двигательных нарушений на формирование у ребёнка практических жизненно значимых умений. Его основная цель заключается в повышении уровня самостоятельности ребёнка и его способности к повседневной деятельности.

Теоретической основой данного подхода выступают идеи Л.С.Выготского о роли деятельности в развитии ребёнка и положения А.Р.Лурии о системной организации произвольных действий. Эти научные концепции позволяют рассматривать двигательную активность как часть единого процесса психического и функционального развития.

Практическая значимость функционального подхода подтверждается использованием международных систем оценки (GMFCS, GMFM, PEDI), которые ориентированы на анализ реальной активности и участия ребёнка в повседневной жизни. Это позволяет более точно определять цели реабилитации и оценивать её эффективность.

Таким образом, функциональный подход обеспечивает комплексный характер реабилитации детей с ДЦП, способствует формированию самостоя-

тельности, социальной адаптации и повышению качества жизни, что делает его одним из наиболее перспективных направлений современной реабилитационной практики.

Список использованной литературы:

1. Conti A. A. History of medical rehabilitation. – New York: Springer, 2014.
2. Gutenbrunner C. Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. – Heidelberg: Springer, 2011.
3. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. – М: Изд-во. Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. – 512с
4. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. – СПб.: Питер, 2001.
5. Леонова А. Б. Психическая регуляция функциональных состояний человека. – М.: Изд-во МГУ, 1984.
6. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки «Психология». 8-е издание, стереотипное. – Москва. Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с.

**РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ**

Исраилова Арайлым Дилишодхужа кизи

*Магистрант 2-курса по направлениям Инклюзивное образование
Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами*

Аннотация: В статье рассматриваются современные основы функционального подхода в реабилитации детей с детским церебральным параличом. Обоснована необходимость перехода от коррекции отдельных двигательных нарушений к формированию жизненно значимых навыков ребёнка. Рассматриваются современные методы функциональной реабилитации, включая двигательные, нейропсихологические,